

O'ZBEK LEKSIKOGRAFIYASI. BIR TILLI VA IKKI TILLI LUG'ATLAR**Ibragimov Xayrulla Xamdovich****Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining jizzax filiali****dotsenti, f.f.f.d. (PhD)****Qarshiboyeva Marjona****402-22- guruh talabasi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.18051178>**

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek tilining leksikografiyasi, lug'atlar turlari va ularning ilmiy-amaliy ahamiyati, leksikografiya tushunchasi, uning asosiy vazifalari va tilshunoslikdagi roli batafsil tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Leksikografiya, o'zbek tili, lug'at, bir tilli lug'at, ikki tilli lug'at, izohli lug'at, terminologiya, so'z boyligi, tilshunoslik, ilmiy til, amaliy til

Leksikografiya – bu tilning so'z boyligini o'rganish, tartibga solish va lug'at shaklida jamlash bilan shug'ullanuvchi ilmiy soha. Til inson tafakkurini ifodalash, bilimni saqlash va avloddan-avlodga yetkazish vositasi sifatida katta ahamiyatga ega bo'lib, lug'atlar aynan shu jarayonning asosiy vositalaridan biridir. O'zbek tilining boyligi, uning izohli va tarjimon lug'atlarda tasvirlanishi, milliy adabiyot va ilm-fanning rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Leksikografiya so'zi yunoncha *lexikon* (so'zlik) va *graphein* (yozish) so'zlaridan kelib chiqqan bo'lib, lug'at yaratish san'ati va ilmiy faoliyatni bildiradi. Leksikografiyaning asosiy vazifalari:

1. Til so'zlarining ma'nosini aniqlash;
2. So'zlarning talaffuzi va yozuvini belgilash;
3. Sinonim, antonim va so'zlarning qo'llanilishini ko'rsatish;
4. So'z boyligini ilmiy tarzda tizimlashtirish.

O'zbek tilshunos olimi A. Qodirov ta'kidlaganidek: "Leksikografiya – tilshunoslikning eng muhim sohasi bo'lib, u orqali tilning tarixiy, madaniy va badiiy boyligi saqlanadi".

Bir tilli lug'atlar – faqat bir tilning so'zlarini va ularning izohini beradigan lug'atlardir. Ularning vazifasi tilning ichki boyligini o'rganish va tushunishni osonlashtirishdir.

Misol: So'z: "Mehnat"

Ushbu misolda insonning maqsadga yo'naltirilgan jismoniy yoki aqliy faoliyati.

Tilshunos A. Fitrat ta'kidlagan: "Izohli lug'atlar milliy tilning boyligini saqlash va uni ilmiy asosda rivojlantirish vositasidir"

Ikki tilli lug'atlar — bir til so'zini boshqa tilga tarjima qiluvchi lug'atlardir. Ular **tillararo muloqot, tarjima va ilmiy izlanishlar** uchun muhim vositadir.

Misol: O'zbekcha: "Kitob"

Ruscha: "Книга", Inglizcha: "Book"

Tilshunos Sh. Yoqubov yozadi: "Ikki tilli lug'atlar orqali til boyligi xalqaro maydonda tan olinadi va tarjima faoliyati rivojlanadi"

O'zbek tilining izohli lug'ati – tilimizdagi so'z va terminlarning ma'nosini izohlab beruvchi eng muhim leksikografik manbalardan biridir. Ushbu lug'atda umumxalq leksikasi bilan bir qatorda **turli fan va faoliyat sohalariga oid terminlar** ham kiritilgan. Bu terminlar muayyan sohada ishlatiladigan maxsus tushunchalarni ifodalaydi va ularning mazmunini aniq anglashga yordam beradi.

Tilshunos olim A. Hojiyev ta'kidlaganidek: "Izohli lug'at faqat so'zning ma'nosini emas, balki uning ilmiy, uslubiy va amaliy qo'llanish doirasini ham ko'rsatadi." O'zbek tilining ikki

jildli izohli lug'ati. Bu lug'at shu kungacha chiqarilgan eng keng ko'lamli o'zbekcha izohli lug'atlardan biridir. Uning chop etilishi o'zbek lug'atchiligi tarixida yangi bosqichni boshlab bergan. Lug'at 1981-yil chop etilgan va kirill alifbosida yozilgan. Lug'atga hozirgi o'zbek adabiy tilida keng qo'llaniladigan 60 000 so'z va so'z birikmalar, fan, texnika, san'at sohalariga oid atamalar, shevaga oid va eskicha so'zlar kiritilgan. Lug'atda so'zlarning qo'llanishi o'zbek adabiyoti va matbuotidan olingan misollar bilan dalillangan. Lug'at Zokir Ma'rufov tahriri ostida tayyorlangan. 2006–2008-yillarda „O'zbek tilining izohli lug'ati“dagi materiallardan foydalanib yangi besh jildli lug'at chop etildi. Lug'at o'zbek tilining normativ lug'ati bo'lib, unda adabiy tilning imlo, talaffuz, so'z yasash va ishlatish normalari tavsiya etilgan. Lug'atda har bir so'zning qabul qilingan yozilish shakli, kelib chiqishi, zarur hollarda, talaffuzi berilgan, ma'nosi (yoki ma'nolari) aniqlangan va izohlangan, so'zlarning aniqlangan ma'nolari va shu ma'nolarda to'g'ri qo'llanishi o'zbek badiiy adabiyoti va matbuotidan olingan misollar, iqtiboslar bilan tasdiqlangan.

O'zbek tilining izohli lug'atlari tilimizdagi umumxalq so'zlari bilan bir qatorda turli fan va faoliyat sohalariga oid terminlarni ham qamrab oladi. Bunday terminlar muayyan soha doirasida qo'llanilib, maxsus tushunchalarni ifodalaydi. Izohli lug'atlarda sohaviy so'zlarning izohlanishi ilmiy matnlarning aniqligi va tushunariligidini ta'minlaydi. Masalan, tibbiyot sohasiga oid "shifokor" so'zi izohli lug'atda "bemorlarni davolash bilan shug'ullanuvchi mutaxassis" tarzida izohlanadi. Qishloq xo'jaligi sohasida qo'llaniladigan "sug'orish" atamasi esa "ekin maydonlarini suv bilan ta'minlash jarayoni" deb tushuntiriladi. Ta'lim va fan sohasiga oid "ta'lim", "ilm" kabi so'zlar ham izohli lug'atlarda aniq va sodda ta'riflar bilan beriladi. Bu kabi izohlar sohaviy terminlarning mazmunini to'liq anglashga, ularni ilmiy va amaliy matnlarda to'g'ri qo'llashga xizmat qiladi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, o'zbek leksikografiyasi milliy tilimizning boyligini saqlash, uni ilmiy asosda tartibga solish va rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Lug'atlar, ayniqsa, bir tilli va ikki tilli lug'atlar tilning nafaqat leksik tarkibini yoritadi, balki jamiyatning madaniy, ilmiy va ijtimoiy taraqqiyot darajasini ham aks ettiradi. Bir tilli (izohli) lug'atlar orqali so'zlarning mazmuni, qo'llanish doirasi va uslubiy xususiyatlari aniq belgilanadi, bu esa til me'yorlarining mustahkamlanishiga xizmat qiladi. Ikki tilli lug'atlar esa tillararo aloqalarni kuchaytirib, tarjima jarayonining samaradorligini oshiradi hamda o'zbek tilining xalqaro maydondagi o'rnini belgilashga yordam beradi. O'zbek tilining izohli lug'atlarida sohaga oid so'zlar va terminlarning izohlanishi tilimizning ilm-fan, texnika, tibbiyot, ta'lim va madaniyat sohalarida to'laqonli qo'llanish imkoniyatiga ega ekanini ko'rsatadi. Sohaviy terminlarning aniq, tushunarli va izchil tarzda berilishi ilmiy matnlarning aniqligi va mantiqiyligini ta'minlab, mutaxassislar, talabalar va tadqiqotchilar uchun ishonchli manba vazifasini bajaradi. Bu holat o'zbek tilining faqatgina kundalik muloqot tili emas, balki ilmiy va kasbiy faoliyat tili sifatida ham yetuk darajaga ko'tarilganini anglatadi. Shu jihatdan qaraganda, izohli va tarjimon lug'atlar o'zbek tilining rivojlanish jarayonida beqiyos ahamiyatga ega bo'lib, ular orqali tilning lug'aviy boyligi saqlanadi, terminologik aniqlik ta'minlanadi va avlodlar o'rtasida ilmiy-madaniy uzviylik davom etadi. Demak, o'zbek leksikografiyasini rivojlantirish, lug'atlar ustida izchil ilmiy ish olib borish va ularni amaliyotda keng qo'llash milliy tilimizning taraqqiyoti va nufuzini oshirish yo'lidagi muhim vazifalardan biridir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Madvaliyev, A. va boshqalar. (2006). "O'zbek tilining izohli lug'ati"
2. Fitrat, A. (1934). *Izohli lug'atlar va til boyligi*. Toshkent: Ma'rifat
3. *O'zbek tilining izohli lug'ati* (2006). Toshkent: O'zMU Nashriyoti.
4. Ibragimov X. FEATURES OF PEOPLE'S LANGUAGE AND LITERARY LANGUAGE //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.
5. Ibragimov, X. (2022). Dars mashg'ulotlarining samaradorligini oshirishda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish. Zamonaviy Innovatsion Tadqiqotlarning Dolzarb Muammolari Va Rivojlanish Tendensiyalari: Yechimlar Va Istiqbollar, 1(1), 551–554. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5258>
6. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Leksikografiya>
7. <https://arxiv.uz/uz/documents/referatlar/tilshunoslik/leksikografiya>
8. Дадабоев Х., Ҳамидов З. Холманова З. Ўзбек адабий тили лексикаси тарихи. Тошкент: Фан, 2007. –Б. 155.
9. Гавар. М.Э Лексикографический метод и его применение в исследовании диалектной синонимии. Вестник Томского государственного университета. 2014. №384. -С. 11-17.